

O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Karimova Muslimaxon Xurshidbek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640490>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining asosiy tendensiyalari, mavjud muammolar hamda ularning makroiqtisodiy barqarorlikka ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari, kreditlash tizimidagi kamchiliklar, hududiy nomutanosiblik va moliyaviy savodxonlik darajasi o‘rganilgan. Shuningdek, mazkur omillarning iqtisodiy o‘shish, bandlik va investitsion faollikka ta’siri yoritilib, ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari kichik biznesni rivojlantirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, makroiqtisodiy barqarorlik, rivojlanish tendensiyalari, kreditlash tizimi, foiz stavkalari, moliyaviy resurslar, garov ta’minoti, moliyaviy savodxonlik, hududiy nomutanosiblik, investitsiya faolligi, iqtisodiy o‘shish, bandlik.

Kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, makroiqtisodiy barqarorlik, rivojlanish tendensiyalari, kreditlash tizimi, foiz stavkalari, moliyaviy resurslar, hududiy nomutanosiblik, moliyaviy savodxonlik, investitsiya faolligi, iqtisodiy o‘shish, bandlik. Bugungi kunga kelib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanib, iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda yetakchi omillardan biriga aylanmoqda. Ushbu sektor yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish hamda ichki bozorni rivojlantirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatimizda ushbu sohani qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilib, tadbirkorlik muhitini yaxshilash, moliyaviy resurslarga kirishni kengaytirish hamda ma’muriy to‘siqlarni qisqartirish borasida muhim natijalarga erishildi. Natijada kichik biznes subyektlarining iqtisodiyotdagi ulushi ortib, ularning bandlik va ishlab chiqarishdagi hissasi sezilarli darajada oshdi.

Biroq, mavjud ijobiy tendensiyalarga qaramay, ushbu sektor rivojlanishida qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Mazkur muammolar kichik biznes subyektlarining samarali faoliyat yuritishiga to‘sqinlik qilib, mamlakatning umumiy makroiqtisodiy barqarorligiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

O‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonida eng dolzarb muammolardan biri moliyaviy resurslarga erkin kirish imkoniyatining cheklanganligidir. Tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan kredit mahsulotlari bo‘yicha foiz stavkalarining yuqoriligi tadbirkorlar uchun jiddiy moliyaviy yukni yuzaga keltirmoqda. Xususan, ayrim kredit mahsulotlarida foiz stavkalari 28–36 foiz atrofida shakllanib, ayrim hollarda muddati o‘tgan qarzdorlik uchun 60 foizgacha oshirilishi mumkin. Bu esa kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, kreditlash jarayonida garov ta’minoti va kafillik talablarining qat’iyiligi ham muhim to‘siq hisoblanadi. Ko‘plab tadbirkorlar yetarli qiymatga ega aktivlarga ega emasligi

sababli kredit olish imkoniyatidan mahrum bo'lmoqda. Natijada ularning investitsion faolligi pasayib, yangi loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari cheklanmoqda. Moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi ham ushbu jarayonni murakkablashtirmoqda. Tadbirkorlar moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va risklarni boshqarish bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi ularning faoliyat samaradorligini pasaytiradi.

Bundan tashqari, hududlar kesimida kichik biznes rivojlanishida sezilarli tafovutlar mavjud. Ayrim hududlarda kichik biznesning YAIMdagi ulushi yuqori bo'lsa, boshqalarida past darajada qolmoqda. Bu esa iqtisodiy rivojlanishning nomutanosibligini ko'rsatadi. Mazkur muammolar natijasida kichik biznes subyektlarining iqtisodiyotdagi faolligi pasayib, bandlik, investitsiya va iqtisodiy o'sish sur'atlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Biroq mavjud muammolar ushbu sektorning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- kichik biznes uchun imtiyozli kreditlar hajmini kengaytirish va foiz stavkalarini pasaytirish;
- garovsiz kreditlash va kafillik mexanizmlarini rivojlantirish;
- kreditlash jarayonlarini soddalashtirish va raqamlashtirish;
- tadbirkorlar uchun moliyaviy savodxonlik dasturlarini kengaytirish;
- hududlar kesimida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirish.

Ushbu chora-tadbirlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qilib, mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga imkon yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki materiallari.
4. Abdurahmonov Q.X. "Milliy iqtisodiyot". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
5. Vahobov A.V. va boshqalar. "Moliya va kredit". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
6. [www.stat.uz](<http://www.stat.uz>)